

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАНЕ

НУРАЛИЗОДА Э.Н.

д.э.н., профессор кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета. Республика Таджикистан, г. Душанбе

СУЛТОН БАХТИЁР

к.э.н., старший преподаватель кафедры налога и страхования Таджикского государственного финансово-экономического университета. Республика Таджикистан, г. Душанбе

***Аннотация.** Оценка эффективности влияния налогового администрирования на развитие малого и среднего бизнеса для прогнозирования динамики поступления налоговых платежей в государственный бюджет имеет очень важное значение, потому что эти платежи способствуют обеспечению устойчивого развития национальной экономики и выполнению социально-экономических, демографических и экологических задач государства. Налоговое администрирование призвано обеспечивать полноту и своевременность налоговых поступлений за счёт развития малого и среднего бизнеса в бюджет страны и управление налоговыми отношениями в условиях цифровой экономики.*

***Ключевые слова.** налоговая система, налоговое администрирование, малое и среднее предпринимательство, моделирование, налоговое законодательство, налоговый контроль, налогообложение, бюджетная система.*

В условиях рыночной экономики развитие малого и среднего бизнеса играет важную роль в решении социально-экономических, демографических и экологических задач. Именно этот сектор предпринимательства обеспечивает большую часть населения Таджикистана рабочими местами и отличается наличием большого количества налогоплательщиков. Поэтому введение для субъектов малого и среднего бизнеса специальных форм и видов налогообложения и налогового администрирования, предполагающей укрепление и рост доходной части государственного бюджета с учетом интересов государства и предпринимателей, представляется и весьма актуальным, и необходимым.

Основной задачей налоговой реформы в этих условиях является государственная налогово-финансовая поддержка развития малого и среднего бизнеса, которая должна выражаться в налоговых льготах, введении упрощённой системы налогообложения и простого администрирования, снижении налоговой нагрузки и организация правильного ведения налогового контроля и проверки. Все эти изменения в налоговой сфере должны способствовать своевременному поступлению налоговых платежей в государственный бюджет, что в свою очередь требует повышения уровня налогового администрирования, эффективности деятельности налоговых органов и обеспечения финансовой устойчивости экономики. Положительно влияя на субъектов малого и среднего бизнеса, налоговое администрирование укрепляет возможности доходной части бюджета, обеспечивает рост качества и повышение уровня жизни населения.

Налоговое администрирование призвано обеспечивать наполнение и оперативность поступлений налоговых платежей. Оно позволяет учитывать характер взаимоотношений налоговых органов с плательщиками, помогает комплексно охарактеризовать работу ведомства, а также оценить качество профилактики, проводимой с предпринимателями. Основными показателями эффективности налогового администрирования являются количественные критерии деятельности налоговых органов. К таким критериям можно отнести: «... количество спорных ситуаций; количество уголовных преследований по фактам мошенничества; удельный вес дел с максимальными штрафными санкциями за налоговые

правонарушения...». Между тем сегодня эффективность налогового администрирования оценивается по одному показателю - по объему государственных налогов и сборов в бюджет. При этом не учитываются, в частности такие показатели, как: результаты контрольной деятельности, состояние остатков по налогам на начало и конец отчетных периодов, учет налоговых объектов, количество бездействующих субъектов предпринимательства и чаще всего эти показатели относят к разряду второстепенных.

Учитывая слабое развитие малого и среднего бизнеса в регионах республики, можно констатировать, что здесь для оптимизации ситуации следует установить нормативные налоговые коэффициенты и упростить администрирование малого и среднего предпринимательства на основе менее затратных показателей и освободить его от налогового контроля и других проверок. Конечный же результат действия системы администрирования выражается в количественных и качественных показателях результатах, т.е. в притоке налоговых поступлений, полученных с наименьшими затратами. К тому же «... показатель, определяющий разность между ожидаемой и фактически перечисленной в бюджет суммой налоговых платежей, оценивает эффективность налогового администрирования по тому, насколько полно налоговый потенциал превращается в фактические налоговые поступления...». Следовательно, здесь можно использовать методики, позволяющие оценить эффективность налогового администрирования на основе эконометрического моделирования. Особенностью таких методик является возможность построения модели с большим числом факторов с определением при этом влияния каждого из них в отдельности, а также их совокупного воздействия на моделируемый показатель.

Следует отметить, что успешность налогового администрирования должна подтверждаться величиной налоговых поступлений в бюджетную систему, поэтому будет целесообразным провести моделирование зависимости уровня налоговых доходов от эффективности функций налогового администрирования (планирования, регулирования, учета, анализа и контроля). Для математического описания такой модели был выбран один из методов экономической статистики - корреляционно-регрессионный анализ. Его суть заключается в построении и анализе экономико-математической модели в виде уравнения регрессии, выражающего зависимость явления от определяющих его факторов.

Несмотря на усилия налоговых органов и их подразделений в сборе налоговых средств в государственный бюджет, эта цель полностью не реализуется. В частности, это можно объяснить тем, что в этой сфере слабо используются передовые технологий. Так, не подключение к единой информационной системе всех государственных органов является одной из основных причин низких налоговых сборов и снижения эффективности деятельности работников налоговых органов, не полных налоговых отчетов, их учета и регистрации и т.д., что для системы налоговых отношений имеет очень большое значение. Поэтому налоговое администрирование, будучи адекватным и разумным механизмом, должно содействовать максимальному поступлению налогов в бюджет и обеспечивать эффективное использование налоговых льгот, качество налогового контроля, повышение эффективности деятельности налоговых органов и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

В нынешних условиях развития экономики налогово-финансовое стимулирование малого и среднего бизнеса является важным инструментом государственной поддержки, это одна из форм стимулирования коммерческой деятельности субъектов предпринимательства и поддержки налоговой системы. Для реализации этой задачи необходимо «... применять систему балльных оценок. Ее сущность заключается в том, что в зависимости от категории каждого проверенного предприятия (исходя из классификации по величине, а также отраслевой принадлежности) налоговому инспектору засчитывается определенное количество баллов. При этом за отчетный год каждый должен набрать определенный минимум...». Этот норматив служит основой для составления планов проверок на предстоящий год с точки зрения оптимального распределения нагрузки между сотрудниками налоговых органов.

Государство, уделяя особое внимание приоритетным отраслям экономики, в то же время должно поддерживать малое и среднее предпринимательство в отдаленных регионах, что будет способствовать обеспечению соответствующих предприятий новыми рабочими местами, благоприятными условиями для привлечения инвестиций. Применение этих мер на практике значительно ускорит развитие не только малого и среднего бизнеса, но и развитие производственного предпринимательства, стабилизирует финансовую устойчивость страны.

В годы независимости Правительство Республики Таджикистан уделяло большое внимание поддержке малого и среднего предпринимательства. Согласно налоговому законодательству, предпринимателям и инвесторам в этой сфере предоставляется более 107 налоговых льгот, число органов государственной регистрации субъектов предпринимательства сократилось с 4 до 1, а срок государственной регистрации - с 49 рабочих дней в 2009г. до 5 рабочих дней сегодня. Причем эта услуга предоставляется бесплатно. Анализ предоставленных налоговым комитетом данных показывает, что налоговые льготы для субъектов данного бизнеса необходимы (таблица 1).

Данные таблицы 1 показывают, что субъектам предпринимательства в рассматриваемый период было предоставлено в 2,5 раза больше льгот, чем ранее. При этом при действующей упрощенной системе налогообложения этот показатель увеличился в 3 раза, но эти цифры пока незначительны и в совокупности составляют более 2,5%. В связи с вышеизложенным, мы можем говорить о необходимости изменения налоговой политики государства и принципов налогового администрирования, предполагающих создание новых условий и привлечение современных технологий в сфере оказания налоговых услуг предпринимателям.

Таблица 1. - Размеры налоговых льгот для субъектов предпринимательства в Республике Таджикистан на 2015-2023 годы, млн. сомони

Виды налогов	2015г.	2017г.	2019г.	2020г.	2023г.	2023/2015г., %
Налог на прибыль	30,9	162,5	519,2	730,9	555,6	18,0 раза
Налог на участников дорожного движения	0,7	2,5	8,9	9,8	35,1	5,1 раза
Социальный налог	7,1	8,6	18,0	18,5	24,6	2,4 раза
Налог на добавленную стоимость	2104,6	2611,2	3876,1	3896,3	5444,5	2,5 раза
Налогообложение по упрощенной системе	4,8	16,3	13,4	11,3	59,8	12,4 раза
Всего	2148,0	2801,1	4435,7	4666,9	6084,6	2,8 раза

Источник: Официальная статистика Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.

Для оценки уровня эффективности влияния налогового администрирования на развитие малого и среднего бизнеса можно использовать статистические данные, так или иначе воздействующие своевременное поступление налоговых средств и налоговый потенциал страны в период отчётности, и результаты налоговых проверок. Однако современные ученые и практики в области налогового администрирования пока не выработали единого подхода к оценке его эффективности. Ситуация неопределенности в науке подтверждается постоянным реформированием на практике способов оценки работы налоговых органов - основного администратора налогов.

Коэффициент полного и своевременного сбора налогов является показателем эффективности работы налоговых органов. Чем ближе это соотношение к единице, тем выше и эффективнее оценивается деятельность налоговых органов. Целью такой оценки налогового администрирования является своевременное обеспечение доходной части государственного

бюджета и его влияния на конечный результат деятельности налоговых органов. В результате анализа были выделены основные факторы, влияющие на уровень налогового администрирования (табл. 2).

Таблица 2. Эффективность влияния уровня налогового администрирования на поступление налоговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства в государственный бюджет за 2015-2023гг.. млн. сомони.

ГОДЫ	ПОКАЗАТЕЛИ				
	налоговый потенциал	поступление налоговых средств	поступление налоговых средств от малого и среднего предпринимательства	обеспечение рабочих мест за счет развития малого и среднего бизнеса, тыс. человек	поступление налоговых средств от производственного малого и среднего бизнеса
	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
2015	12531,5	894,6	2114,8	268,9	219,5
2016	13032,8	908,6	2136,1	290,4	227,7
2017	13549,4	924,7	2157,7	312,7	237,8
2018	13698,4	946	2179,5	316,1	253
2019	13865,1	978	2483,7	245,1	268,4
2020	14015,7	1018	2703,4	283,6	279,1
2021	15485,6	1070	3194,3	290,9	398
2022	16879,3	1084	3370,8	302,5	395,4
2023	18582,7	1109,0	3401,0	314,2	403,9

Источник: Составлено на базе данных годового отчёта Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.

Согласно данным таблицы 2, при правильном влиянии системы налогового администрирования, в том числе налогового контроля и проверок на развитие малого и среднего бизнеса (упрощенная система налогообложения и простое их администрирование), доход государственного бюджета можно увеличить за счет среднегодового роста на 10-12%, а обеспечение новыми рабочими местами - в 1,2 -1,5 раза.

для оценки эффективности влияния налогового администрирования на развитие малого и среднего бизнеса нами была разработана соответствующая модель. Соответственно, ей, для определения уровня и качества налогового администрирования, выявления в нем недостатков и их устранения, оценки удовлетворенности налогоплательщиков уровнем администрирования и обслуживания налоговых органов используются основные показатели, отражающие результаты налогового администрирования, оценивается деятельность налоговых органов и эффективность налогового администрирования. В процессе оценки учитывались те показатели, которые оказывают существенное влияние на налоговый потенциал, налоговые поступления и другие обязательные платежи в бюджет от малого и среднего предпринимательства и обеспечение рабочими местами за счет развития малого и среднего бизнеса.

Особенность представленной модели заключается в том, что она является относительно сложной, в ней выявляется возможность использования нескольких факторов и влияния каждого из них в отдельности, а также их совокупное влияние на основные показатели налоговой системы страны. В результате анализа были выбраны факторы, входящие в регрессионную модель: из 4-х аналитических факторов для разработки регрессионной модели

- поступление налоговых средств в государственный бюджет - (X_1); поступление налоговых средств от малого и среднего предпринимательства - (X_2); обеспечение рабочими местами за счет развития малого и среднего бизнеса, тыс. человек - (X_3); поступление налоговых средств от производственного малого и среднего бизнеса - (X_4), между которыми не существует коллинеарной зависимости которые и отличавшейся результативными признаками, имеющими высокую корреляцию для разработки регрессионной модели. В итоге на основе статистических данных общих поступлений налогов в государственный бюджет (Y) и выбранных факторов мы разработали модель оценки эффективности влияния налогового администрирования на развитие малого и среднего предпринимательства.

В этой модели выбранный факторов влияющие на рост налогового потенциала Республики Таджикистан. Наши предположения заключаются в том, что поступление налоговых средств от развития малого и среднего предпринимательства рассчитывалось в соотношении с 2023г. При этом данные показатели являются экзогенными переменными. В результате были определены следующие прогнозные значения, т.е. эндогенные переменные для следующих показателей:

- показатель вероятности, который, в свою очередь, поможет оценить гипотезу данной модели, т.е. для эффективной работы модели необходимо, чтобы гипотеза была нулевой;
- показатель влияния коэффициентов, который поможет выявить положительное и отрицательное воздействие факторов на рост налогового потенциала и создание рабочих мест за счёт развития малого и среднего бизнеса по регионам республики;
- стандартные ошибки, позволяющие оценить, насколько модель может быть ошибочной при расчётах или прогнозах;
- показатель Дарбина - Уотсона, который позволяет оценить достоверность статистических данных.

На основе построенных уравнений, была проанализирована динамика поступлений налоговых средств в бюджет республики в период 2023-2030 гг., а также выявлены факторы, влияющие на эффективность налогового администрирования. Для этого необходимо было использовать функцию экспоненциального сглаживания (Exponential Smoothing), что позволяет рассчитать прогноз для каждого влияющего фактора автоматически.

В ходе анализа налоговых факторов, влияющих на рост налогового потенциала, было выявлено, что коэффициент роста налоговых средств в среднем составляет 0,995 ($R^2 = 0,995$). Расчёт был проведен на основе линейного метода для малого и среднего предпринимательства и отдельно для влияющего фактора. Полученные прогнозные результаты базовый сценарий, чтобы в ходе сравнительного анализа с другими сценариями можно было оценить эффективность налогового администрирования и приемлемость сценария по росту влияющих факторов (таб. 3).

	Y	$X1$	$X2$	$X3$	$X4$
Y	1				
$X1$	0,9253	1			
$X2$	0,9248	0,6846	1		
$X3$	0,4234	0,2501	0,2184	1	
$X4$	0,9236	0,9661	0,9812	0,3003	1

Расчёты авторов.

Данные таблицы 3 отражают объём налогового потенциала по базовому сценарию, рассчитанный на основе прогноза влияющих факторов при использовании вышеприведенных уравнений. Необходимо отметить, что показатели 2023г. являются базисными. Из анализа таблицы 3 следует, что из четырёх факторов, влияющих на налоговый потенциал, только два фактора - X_1 и X_2 - соответствуют данной рекреации, потому что не соответствуют другим коллинеариям, но влияют на основные факторы.

Таким образом, предоставленная модель была разработана на основе статистических данных качества (коэффициент детерминации): $R^2 = 0.998$, $A = 3.59\%$, $DW = 1.12$. Полные статистические характеристики этой модели приведены в Приложении 1.

$$Y = 9,5942 \cdot x_1 + 1,9351 \cdot x_2 \quad (1)$$

Результаты проведенного корреляционно-регрессионного анализа показывают, что при развитии малого и среднего предпринимательства на 1% объём налоговых поступлений в государственный бюджет увеличивается в среднем на 0,9%.

Для анализа и прогнозирования налогового потенциала на определенный период времени нами была смоделирована ситуация влияния поступления налоговых платежей на бюджет государства. С этой точки зрения, можно смоделировать рост налогового потенциала республики и в зависимости от поступлений налоговых средств от развития малого среднего предпринимательства и создание новых рабочих мест в регионах страны.

Исходя из этого, сценарию и анализа диаграммы с данными базового сценария, можно сделать вывод, что прогнозные данные близки к прогнозным данным Национальной стратегии развития экономики Таджикистана до 2030г. в области налогообложения. В ходе сравнительного анализа было выявлено, что некоторые показатели на период прогнозируемых годов можно снизить. При условии государственной налогово-финансовой поддержки и совершенствования налогового администрирования развития малого и среднего предпринимательства налоговый потенциал республики можно увеличит в 11,5 % в целом. С учётом разных альтернатив сценарного подхода к достижению стратегических целей, прогнозные расчеты позволяют сделать вывод о том, что установленные индикаторы являются достижимыми и научно обоснованными. Таким образом, как выяснилось отдельные наиболее важные показатели налогового потенциала Республики Таджикистан имеют потенциальные возможности для значительного роста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 2008. -С.12.
2. Иванова И. А., Ефремова Т. А. Оценка эффективности налогового администрирования: Методологический подход. // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - №45, 2015. - С. 37-48.
3. Налоговый кодекс Республики Таджикистан. - Душанбе, 2025. - 145с.
4. Проскура Е.П. Эффективность налогового администрирования: понятие и содержание //Современные технологии управления. 2013. № 7. С. 34–43.
5. Proskura K.P., Kapustyan O.M. Методологические аспекты подготовки администрирования // Actual Problems of Economics. 2012. № 136. P. 195-202.
6. Nasyrova V. Estimation of the quality of tax administration in the Russian federation // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. № 6 (1S3). P. 16 -19.
7. ichfelder S., Schorn M. Tax compliance costs: A business-administration perspective // FinanzArchiv. 2012. № 68. P. 191 - 230.